

Valores y antivalores formados en los jóvenes a través de los procesos de socialización

And negative values in young people formed through socialization processes

[Karent Céspedes Garzón](#)¹

Resumen.

Cuando se hacen visitas a las escuelas, sobre todo las del sector oficial, se observa la falta de tolerancia y respeto que tienen los jóvenes los unos a los otros, fomentándose la indisciplina y el desorden. Este tipo de comportamientos se han comenzado a ver generalizados, se ha vuelto contagioso, parece epidemia. Niños “sanos” se han convertido en indisciplinados. En esta investigación se pretende describir cómo se da la formación de valores y antivalores de los jóvenes a través de los procesos de socialización.

¹ **Karent Céspedes Garzón.** Licenciada en Educación Primaria, con estudios avanzados en Especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo y en Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de la ciudad de Bogotá. Se ha desarrollado profesionalmente como asesora en la Secretaría de Educación de Bogotá, en el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas del Ministerio de Cultura. Paralelo a esto ha sido docente catedrática en áreas de pedagogía y arte de las universidades Distrital Francisco José de Caldas, Pamplona seccional Cartagena, San Buenaventura y Rafael Núñez.

Correspondencia: karent.cespedes@curvirtual.edu.co

Palabras claves: Valores, antivalores, socialización

Abstrac.

When making visits to schools, especially the government sector, there is a lack of tolerance and respect that young people take to each other, thus promoting indiscipline and disorder. This type of behavior have begun to see widespread, it has become contagious, it seems epidemic. "Healthy" children have become unruly. In this research to describe how there is the formation of values and anti-youth through socialization processes

Keywords: Values, antivalues, socialization

Introducción.

El núcleo problémico *“Pedagogía especial e integración de la conducta disocial”* de décimo semestre del programa de Licenciatura en Educación Especial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez abarca temáticas nodulares en la formación de un docente, como es el de formación de valores. Por lo tanto, la docente coordinadora del núcleo junto con los estudiantes de X semestre del primer periodo académico del 2010, propusieron un PAT encaminado a resolver la pregunta *¿cómo se forman los valores y antivalores a través de los procesos de socialización en los adolescentes con conducta disocial?* La cual fue planteada a partir de observar que *“los niños y adolescentes de nuestra sociedad se ha evidenciado una falta de valores que afecta su desarrollo personal en cuanto a las relaciones interpersonales que*

establece con sus compañeros, su familia, el ambiente y su sí mismo. Viéndose afectado su autoestima, rendimiento académico y desarrollo de la personalidad”².

Esta investigación tuvo como objetivo general describir los procesos de socialización a través de los cuales se forman los valores y antivalores en los jóvenes. Como objetivos específicos se planteó: a) establecer los conceptos sobre los valores y antivalores que tienen los adolescentes; b) identificar los procesos de socialización en donde los adolescentes forman sus valores y/o antivalores; c) reconocer los agentes de socialización que intervienen en la formación de valores y/o antivalores en los adolescentes y; d) analizar las interacciones con los agentes de socialización en donde se forman los valores y/o antivalores en los adolescentes.

La dinámica para la consecución de los antecedentes de investigación fue dividir el grupo de estudiantes en subgrupos, cada uno tuvo a cargo la búsqueda de antecedentes en las bases de datos que existen en línea, como son: scielo, redalyc, google academico, proquest, OEI y E-libros. Después de ubicar los artículos científicos se diligenciaron unas fichas para su registro.

Los antecedentes que se tuvieron en cuenta en esta investigación e hicieron aportes significativos en cuenta a las referencias bibliográficas, conceptuales y metodológicas, fueron: *“El juego un espacio para la formación de valores”* de los investigadores José Torres, Fátima Padrón y Flor Cristalino que tuvo como objetivo proponer orientaciones metodológicas que contribuyan al aprovechamiento del juego, al desarrollo y educación

² Informe final “Valores y antivalores que se forman en los jóvenes a través de los procesos de socialización”, estudiantes de X semestre, 2010-I, Licenciatura en Educación Especial, Corporación Universitaria Rafael Núñez, pag. 1.

integral del niño y a su vez fomentar valores en la clase de educación física con la finalidad de transformar actitudes y mejorar la personalidad del niño.

El trabajo *“Educación, valores y desarrollo moral”* de la investigadora María Teresa Yiurén Camarena que tuvo como objetivo conocer la incidencia de la educación en valores y el desarrollo moral en estudiantes y profesores universitarios.

De los investigadores Martín Nader y Alejandro Castro el trabajo *“Influencia de los valores sobre los estilos de liderazgo”* que tuvo como objetivo determinar la influencia que ejerce los valores del líder sobre su estilo de liderazgo transformacional y transaccional.

De la doctora María Graciela Calle Márquez, el trabajo *“Formación en valores: una alternativa para construir ciudadanía”* cuyo objetivo fue fundamentar la educación en valores como estrategia pedagógica que permita la construcción ciudadana.

Del doctor Pedro José Rivas el trabajo *“La educación sin valores es un contrasentido teórico y práctico”*, que tuvo como objetivo describir las ventajas y/o desventajas de una educación sin valores, que enmarcan el gran destino humano en una determinada sociedad.

Y por último, el trabajo *“Dimensiones de la personalidad y valores interpersonales en adolescentes”* del investigador Luis Gómez Aspiazu, cuyo objetivo fue a partir de una muestra de adolescente (varones y mujeres) determinar sus rangos de personalidad y los valores que poseen.

Para la construcción del marco teórico se organizaron nuevamente subgrupos que tuvieron a su cargo construir un ensayo sobre los siguientes subtemas: concepciones sobre los valores y antivalores desde diferentes autores, la clasificación de los valores y sus

conceptos, la crisis de los valores en la sociedad actual, la relación existente entre la conducta y los valores, los valores en el contexto educativo, estrategias pedagógicas para la formación en valores y por último los procesos de socialización en las adolescentes.

Concepciones sobre los valores y antivalores

El estudio de los valores siempre ha estado ligado al estudio mismo de la humanidad. En el documento “Valores” de Maribel Elena Morales de Casas se exponen diferentes concepciones de la palabra *valor*³:

- *Los valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo de la historia. Surgen con un especial significado y cambian o desaparecen en las distintas épocas.*
- *Es precisamente el significado social que se atribuye a los valores uno de los factores que influye para diferenciar los valores tradicionales, aquellos que guiaron a la sociedad en el pasado, generalmente referidos a costumbres culturales o principios religiosos, y los valores modernos, los que comparten las personas de la sociedad actual.*
- *La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el contravalor lo despoja de esa cualidad.*
- *Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la persona. Son guías que dan*

³ MORALES de Casas, Maribel Elena. Valores. Tomado de www.monografias.com, el 7 de marzo de 2010.

determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social.

- *Todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo posee y de un sujeto que lo aprecia o descubre, pero no es ni lo uno ni lo otro. Los valores no tienen existencia real sino adheridos a los objetos que lo sostienen. Antes son meras posibilidades.*

- *La visión subjetivista considera que los valores no son reales, no valen en sí mismos, sino que son las personas quienes les otorgan un determinado valor, dependiendo del agrado o desagrado que producen. Desde esta perspectiva, los valores son subjetivos, dependen de la impresión personal del ser humano.*

- *La escuela neokantiana afirma que el valor es, ante todo, una idea.*

- *Es en el pensamiento y en la mente donde los valores se apprehenden, cobran forma y significado.*

- *La escuela fenomenológica, desde una perspectiva idealista, considera que los valores son ideales y objetivos; valen independientemente de las cosas y de las estimaciones de las personas.*

- *los realistas afirman que los valores son reales; valores y bienes son una misma cosa. Todos los seres tienen su propio valor.*

- *Representan las convicciones básicas de un modo específico de conducta o estado final de existencia es personal o socialmente preferible a un modo de conducta o estado final de existencia opuesto. De modo, que el valor contiene un elemento de juicio que transmiten las ideas de un individuo como lo que es*

correcto, bueno o deseable, por ello tienen tantos atributos de contenido como de intensidad; la intensidad denota su importancia e influencia en las actitudes y comportamiento humano, sea individual o socialmente.

Para esta investigación se asumen una perspectiva sociocultural, en donde se plantea que los valores y antivalores se originan en la vida social, es decir, en la participación del sujeto en las actividades compartidas con otros.

En el libro “*Educación en valores*” de Mavilo Calero, citado por Giovanna Gloria García Arias en su artículo “*Aprendamos a educar en valores*”, se plantea que los valores y antivalores se forman a partir de los siguientes aspectos:

- 1. Los seres humanos establecen relaciones con el medio natural y social en que ellos se desenvuelven.*
- 2. A través de su actividad (productiva, intelectual, artística, deportiva...) se ponen en contacto con objetos materiales e ideales (un producto tangible, una cualidad de la personalidad, una concepción, un sentimiento).*
- 3. En este proceso de actividad humana, en permanente comunicación social, surgen en el ser humano necesidades materiales y espirituales, que al concretarse en objetos materiales y espirituales que las satisfacen se convierten en valores.*
- 4. Los valores se identifican con cualquier objeto material o espiritual (o sea, productos tangibles, cualidades de la personalidad, concepciones, sentimientos.) que satisfacen una necesidad humana, son interiorizados y aprehendidos a través de su propia experiencia vital, esto da un sentido personal a las significaciones del mundo exterior a él.*

5. *Cada ser humano interioriza aquello que satisface sus necesidades personales y, sobre esta base posee interés (necesidades hechas conciencia), forma convicciones, precisa sus aspiraciones futuras y llega a analizar las posibilidades que tiene de alcanzarlas: así se manifiestan los valores.*
6. *Dirigen y orientan las acciones humanas de forma consciente como proceso individual, permite diferenciar a unos hombres de otros como entes únicos e irrepetibles. Dos personas pueden realizar una misma actividad y estar impulsados por valores diferentes. De ahí que se afirme que son significados subjetivos que poseen un fuerte componente individual.*
7. *Los valores se forman en el proceso de socialización bajo la influencia de diversos factores (familia, escuela, medios masivos de comunicación, organizaciones políticas, sociales, religiosas, etc.).*
8. *No son inmutables ni absolutos, su contenido puede modificarse por circunstancias cambiantes y pueden expresarse de manera diferente en condiciones concretas también diferentes.*
9. *En la medida que los seres humanos se socializan y la personalidad se regula de modo consciente, se va estructurando una jerarquía de valores que se va haciendo estable, aunque puede variar en las distintas etapas de desarrollo y situaciones concretas.*
10. *Son significaciones sociales que poseen las cosas, las personas, etc. Dicha significación se refiere al grado en que se expresa el progreso y el redimensionamiento humano en cada momento histórico o circunstancia particular.*

11. *Son cualidades reales externas e internas al sujeto. No es un objeto, ni una persona, sino que están en ellas.*
12. *No sólo son cualidades reales externas e internas que expresan las cosas, personas, fenómenos, etc. Si no que también componen la estructura de la personalidad, en tanto permiten captar esos significados reales a través de la capacidad de lo sentidos en su actividad de valoración o estimación, que permite asumirlos o no.*
13. *Al ser la personalidad un sistema de formación psicológica, el valor puede manifestarse en toda su estructura: el carácter, las convicciones, las capacidades, etc. Se manifiestan en la acción humana.*
14. *Son guías y principios de conducta que dan sentido a la vida hacia la autorrealización, el progreso y el redimensionamiento humano⁴.*

Clasificación de los valores

Según varios autores los valores se clasifican en:

- Valores humanos. Son los que compartimos con otras sociedades y culturas
- Valores sociales. Son los que nos sirven para convivir con otros de forma armoniosa
- Valores éticos. Buscan el bien de los demás
- Valores morales. Regulan las interacciones con los otros
- Valores ambientales. Protegen el medio ambiente

⁴ GARCÍA Arias, Giovanna Gloria. Aprendamos a educar en valores. Tomado de www.monografias.com, el 9 de abril de 2010.

Para fines de esta investigación sólo se asumirán los valores sociales:

La honestidad. Es aquella cualidad humana por la que la persona se determina a elegir actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada quien lo que le corresponde, incluida ella misma).

La honestidad no consiste sólo en franqueza (capacidad de decir la verdad) sino en asumir que la verdad es sólo una y que no depende de personas o consensos sino de lo que el mundo real nos presenta como innegable e imprescindible de reconocer.

La responsabilidad. Plantearse qué es la responsabilidad no es algo tan sencillo. Un elemento indispensable dentro de la responsabilidad es el cumplir un deber. La responsabilidad es una obligación, ya sea moral o incluso legal de cumplir con lo que se ha comprometido.

La paciencia. Lo que ocurre es que todo lo que queremos tiene que ser “ya”, ocasionando que la vida cotidiana no tenga sensatez y uno sea menos amable hacia los demás.

El respeto. El respeto implica marcar los límites de las posibilidades de hacer o no hacer de cada uno y donde comienzan las posibilidades de acción los demás. Es la base de la convivencia en sociedad.

La gratitud. La gratitud implica algo más que pronunciar unas palabras de manera automática, sino que responde a aquella actitud que nace del corazón, en aprecio a lo que alguien más ha hecho por nosotros.

El perdón. Es necesario pasar por alto los detalles pequeños que incomodan, para alcanzar la alegría en el trato cotidiano en la familia, la escuela o la oficina. Se debe evitar que estos sentimientos de rencor invadan, por el contrario, es necesario perdonar a quienes han

ofendido, como un acto voluntario de grandeza, disculpando interiormente las faltas que han cometido otros.

La tolerancia. Es permitir la coexistencia pacífica de las personas. Es importante, por lo tanto, para ejercer la tolerancia, reconocer la individualidad y la diversidad, lo que permite eliminar las máscaras que crean los desacuerdos.

Así mismo, los antivalores hacen referencia al grupo de valores o actitudes que pueden ser consideradas peligrosas o dañinas para el conjunto de la comunidad en la que tienen lugar. Los antivalores son lo opuesto de los valores tradicionalmente considerados como apropiados para la vida en sociedad, aquellos que se dan naturalmente en el ser humano y cuya presencia asegura la convivencia de unos con otros.

Para esta investigación se asumirán los antivalores:

Deshonestidad. La deshonestidad no tendría ningún papel en un mundo en que imperara la realidad y estuviera habitado por seres humanos plenamente conscientes. Desgraciadamente, debemos de convivir con la deshonestidad. Los humanos, abrigamos una variedad de tendencias e impulsos que no armonizan espontáneamente con la razón. Debido a esto, en asuntos laborales, de trabajo o bien familiar conlleva a la desconfianza en todos los puntos que le compete; creando una fuerte traba con quienes interacciona.

Irresponsabilidad. El culto a la irresponsabilidad muy difundido en nuestro país. Generando que "Dar la Palabra" no tenga ningún valor o significado. Pues el incumplimiento es casi tradición. Esto genera molestias entre personas que la sufren o compañías que dependen de proveedores, etc. Uno de los signos más inequívocos de la decadencia moral de nuestro país es precisamente el nivel de irresponsabilidad que priva en

muchos niveles. Basta mirar el alto índice de deserción escolar, de perversión sexual, de cuanto cosa hablan los medios de difusión para asegurar que esta generación es la muestra más real de la irresponsabilidad humana.

Irrespeto. Irrespetamos nuestros sentimientos cuando no los valoramos, para cumplir con el mandato de no sentir o no expresar lo que sentimos, empleando muchas veces el rebusque como mecanismo de defensa. Entonces en lugar de expresar nuestras emociones las represamos, por el miedo a ser juzgados. Esto va a formar parte del sistema de creencias que incorpora mensajes en los primeros años de vida del niño, y que luego éste si los acepta, los convertirá en mandatos. Y así, obtendremos una gran gama de reprimidos.

Intolerancia. Es aquella donde el individuo quiere que solo su opinión sea escuchada y no acepta las ideas de los demás.

Ingratitud. Perdemos la oportunidad de experimentar el cariño de quien nos ha ayudado o apoyado en momentos de aflicción.

Procesos de socialización en los adolescentes

La socialización es el proceso social por el cual se aprende a ser miembros de una comunidad humana y a interiorizar los valores y roles de la sociedad en que se nace y se vive. Es decir, a través de la socialización se aprende a vivir dentro de un grupo, a ser miembros competentes de la sociedad en que se nace.

Desde esta perspectiva el sociólogo y antropólogo Tomás Austin Millán, en el documento “*Fundamentos socioculturales de la educación*”, define la socialización como “*El proceso de integración de un individuo a una sociedad dada o a un grupo particular a*

través de la interiorización de los modos de pensar, de actuar y de interrelacionarse, dicho de otro modo, del aprendizaje de los modelos culturales y de interrelación de la sociedad o del grupo”⁵.

La socialización dura toda la vida, pero es más fuerte durante la niñez y la adolescencia, porque se aprenden diferentes habilidades físicas, cognitivas y psicológicas que conforman la personalidad individual, pero que contienen innumerables características (culturales y de expresividad emocional) similares a los demás miembros de su comunidad social. La gente continúa socializándose toda la vida, pero en forma decreciente en cuanto a la intensidad con que se asimila información del entorno.

Para esta investigación socialización se asumen como un proceso mediante el cual el individuo adopta los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a su personalidad para adaptarse a la sociedad. Es decir, socializar es el proceso donde el niño, aprende a diferenciar lo que es correcto e incorrecto en su comportamiento.

En la socialización se forma todo un complejo de destrezas, cualidades, capacidades y habilidades necesarias para vivir en sociedad, en donde podemos mencionar:

- *El lenguaje de su grupo social*
- *Incorpora normas y valores, por un lado y la red de significados que conforman la cultura, por otro.*
- *Conciencia de su posición social y de la de los “otros”.*
- *Habilidades para convivir e interrelacionarse con esos “otros”.*

⁵ MILLÁN, Tomás Austin. Fundamentos socioculturales de la educación. Universidad Arturo Prat, Centro de Educación y Capacitación a Distancia : Chile, 2004, pag. 67.

- *Una actitud creativa o repetitiva frente al conocimiento.*
- *Aprender a aprender.*
- *Desarrollo físico.*
- *Grado de uso de su voluntad y capacidad de logro.*
- *Confianza en sí mismo (autonomía y voluntad).*
- *Otras aptitudes, habilidades y conocimientos⁶.*

El proceso de socialización se realiza a través de los llamados “agentes de socialización”, que por excelencia son:

1. La familia

La familia en su papel de agente socializador puede limitar o controlar el impacto de los demás agente de socialización, o bien, puede cooperar con ellos facilitando su acción sobre la formación del niño y del joven. *“Esto es particularmente importante cuando se trata de “controlar” la relación del niño o joven con su grupo de pares (amigos) o con los medios de comunicación masiva (principalmente la TV), pero también cuando se trata de “animarlos” o motivarlos para que participen en grupos de arte, deportes o religiosos”⁷.*

2. Grupo de amigos

“Por definición un grupo de pares comprende a personas que tienen aproximadamente la misma edad. A diferencia de la familia, que mantiene objetivos de largo alcance para el niño, los intereses del grupo de pares son inmediatos y temporarios. Cuando la

⁶ *Ibíd.*, pag. 72.

⁷ *Ibíd.*, pag. 72

influencia del grupo de pares sobre sus miembros es de largo alcance, se trata de algo no intencional y accidental.

El grupo de pares, aunque no es una institución establecida en el mismo sentido que la familia, tiene costumbres y una organización. Los roles de los miembros están menos perfectamente definidos y pueden cambiar frecuentemente. En algunos incluso puede no estar claro quién es un miembro y quién no lo es.

Los niños van cambiando su participación en grupos de pares a medida que recorren diferentes etapas de su desarrollo. Con frecuencia pertenecen a un número de grupos simultáneamente; al mismo tiempo se puede pertenecer a un grupo de la vecindad, de la organización juvenil, el campamento, la escuela y la iglesia. En cada grupo el niño tiene cierto estatus y en cada uno se espera de él que piense y se comporte de determinada manera. A causa de las expectativas de los grupos de pares, y de la tendencia de los miembros a conformarse a esas expectativas, la influencia sobre el niño es grande, tanto en la escuela como fuera de ésta”⁸.

3. La escuela

La educación formal es la institución de la sociedad que se encarga de socializar a los más jóvenes para así permitir la reproducción de la sociedad y de nuestra cultura. Ambos procesos, el de socialización y el de educación formal, están estrechamente relacionados.

4. Los medios de comunicación

Son los que transmite conocimientos a la vez que son muy potentes en reforzar los valores y normas de acción social aprendidos con los otros agentes socializadores.

⁸ Ibísd., pag. 73.

5. Otros grupos

Los que pueden o no estar presentes, todos o algunos de ellos en la socialización del niño y el joven.

- *El deporte socializa desarrollando la competitividad, espíritu de sacrificio, la voluntad, habilidad para organizar y coordinar grupos humanos, además de contribuir grandemente al desarrollo físico y psíquico del individuo.*

- *El Arte socializa desarrollando la creatividad, la percepción y el conocimiento del mundo interior y exterior del individuo, la expresividad ante los demás. Es un profundo error de padres y profesores creer que el niño que aprende y practica alguna disciplina artística seriamente le servirán sólo para convertirse en un “artista”; en realidad ese niño está desarrollando su creatividad y demás características sociales y de personalidad ya indicados, los que le servirán en cualquier actividad que desempeñe en su vida, ya sea que se convierta en un mecánico, carpintero, herrero, médico, arquitecto, ingeniero, etc., porque será un individuo potencialmente más creativo, perceptivo y comunicativo que muchos otros.*

- *La religión (cuando no es sectaria, fundamentalista, aislacionista) desarrolla valores ante la vida, usualmente legitimando la cultura y visión de mundo de la sociedad; con sus actividades contribuye a desarrollar aptitudes de convivencia con otros⁹.*

⁹ *Ibíd.*, pag. 74.

Para el sociólogo Berger y el filósofo Thomas Luckmann, en su libro “*La construcción social de la realidad*”, señalan la existencia de dos fases diferentes en el proceso de socialización del niño: la socialización primaria (que el individuo atraviesa en la niñez, más o menos desde los ocho meses de edad hasta los cuatro años, y a través del cual se convierte en miembro de la sociedad) y la socialización secundaria, más o menos entre los cuatro y los ocho años (que se refiere a cualquier proceso posterior que induce al individuo a interiorizar sectores particulares del mundo subjetivo de su sociedad).

A diferencia de la socialización primaria, los aprendizajes efectuados en esta fase no implican necesariamente una carga emocional o afectiva intensa. Los agentes socializadores actúan en función de su rol, pero en un alto grado de anonimato e intercambiabilidad.

Sin embargo, el problema central de toda socialización secundaria consiste precisamente en que actúa sobre el sujeto ya formado y que todo nuevo aprendizaje exige un cierto grado de coherencia con la estructura básica formada anteriormente. En este sentido, el proceso de socialización secundaria debe apelar continuamente a reforzar dicha coherencia para garantizar mayor efectividad en el aprendizaje. Este refuerzo consiste, por lo general, en dotar a los nuevos aprendizajes de un carácter afectivo y “familiar” tan intenso como la definición institucional del aprendizaje lo determine.

La socialización secundaria es también el tipo de socialización que la persona experimenta cada vez que se incorpora a nuevos ambientes humanos, por lo que todos los individuos están expuestos a ella a lo largo de toda su vida, en las distintas oportunidades

en que pasa a formar parte de un nuevo grupo de personas o a un nuevo estrato de la sociedad¹⁰.

Metodología de la investigación.

Esta investigación es de enfoque cualitativo de tipo descriptivo, cuyo universo poblacional fue adolescentes que se encuentran en Asomenores. Sin embargo, por limitaciones de tiempo no fue posible abordar esta población, pero para fines de presentación de avances de trabajo se realizó la aplicación de las encuestas con 3 adolescentes.

Para recolectar información relevante para el desarrollo de la investigación se aplicó una encuesta que tuvo como objetivo indagar por los imaginarios que tienen los adolescentes sobre los valores y antivalores.

Resultados.

Se aclara que el instrumento utilizado fue insuficiente para recolectar toda la información necesaria para cumplir con los objetivos propuestos, sin embargo, sirve para mostrar algunos indicios de posibles resultados que se podrían dar si se aplicara a la población objeto de estudio.

Con relación al objetivo 1. Para los adolescentes encuestados los valores son: “Son cosas buenas que hay en toda persona, que debemos ponerlo en práctica todos los días de tu vida”, “los valores son los que tenemos que tener en cuenta para ser mejores personas”, “Los valores son los que nos ayudan a cambiar para bien y convivir mejor”.

¹⁰ Ibíd., pag. 78.

De acuerdo a las encuestas los valores más importantes para estos adolescentes son el respeto, la responsabilidad, la generosidad, la paciencia, la humildad, la gratitud, la solidaridad, la tolerancia, el perdón y la honestidad.

Sin embargo, los encuestados reconocen que en muchas ocasiones estos valores no los aplican y por el contrario practican los antivalores como el irrespeto, la intolerancia, la mentira, la burla hacia los demás, la envidia, la desobediencia y la agresión física y verbal hacia los demás.

Cuando se les pregunta a los adolescentes cómo transformar estos antivalores en valores responden que: “Cogiendo consejos de las persona que me aprecian y tiene consideración conmigo”

Con relación al objetivo 2. Para los adolescentes su formación de valores está dada en sus familias, mientras que los antivalores los han aprendido por imitación de sus amigos del barrio y compañeros del colegio.

Con relación al objetivo 3. La forma en cómo han aprendido los valores y antivalores ha sido a través de la imitación, observando cómo se comportan estos agentes de socialización (amigos y familiares) ante determinadas situaciones. Desafortunadamente en la pregunta donde se indaga por acciones concretas en las que han observado la práctica de los valores y antivalores los 3 encuestados no respondieron.

Con relación al objetivo 4. No se aplicaron instrumentos de recolección de información para cumplir con este objetivo.

Conclusiones y Recomendaciones

De este proyecto aún no se pueden dar conclusiones como tal, sin embargo, a partir del ejercicio realizado se presentan algunas recomendaciones:

1. Hacer uso y aprovechamiento de las bases de datos para la construcción de antecedentes de investigación y determinar referentes bibliográficos.
2. Determinar con claridad la muestra de población que sería objeto de estudio.
3. Asumir con mayor propiedad el desarrollo del PAT.
4. Profundizar en el análisis de los resultados haciendo uso de las técnicas de categorización, triangulación hasta generar una teoría fundada.

Referencias.

Bertolino, Karin. Enseñando valores en el aula: los valores se enseñan y se aprenden en la vida cotidiana, y se proyectan en las relaciones comunitarias. No.3 / Revista aula Caribe PP. 18-19

Educación en valores para una sociedad abierta y plural: aproximación conceptual Payá Sánchez, Montserrat Bilbao : Desclée De Brouwer, 1997 USB 370.114 P343

Ética y educación: aportes a la polémica sobre los valores Antolínez C, Rafael (Compilador) Bogotá : Cooperativa Editorial Magisterio, 1994 USB 170 E83

Familia y transmisión de valores Ortega Ruiz, Pedro (Autor) Mínguez Vallejos, Ramón (Autor) Vol.15 / Teoría de la educación PP 33 – 56 USB

Formación de valores y actitudes: un reto a las escuelas del futuro Zubiría Samper, Miguel de Autor) Bogotá : Fundación Alberto Merani; Fondo de Publicaciones Bernardo Herrera Merino, c1995 USB 370.114 Z93

Los valores socioculturales: las estructuras y las políticas públicas en el desarrollo

colombiano Safford, Frank (Autor) Bogotá : Universidad de los Andes, c2002 PP 53

USB 301.21 S128

La educación moral y en valores es también un asunto de desarrollo cognitivo y evolutivo

Alzate Piedrahíta, María Victoria (Autor) No.12 Año 4 / Revista de ciencias

humanas PP. 81- 85

Educar para humanizar / Antonio Pérez Esclarín. Madrid : Narcea de Ediciones, 2004.

BLAA 370.114 P37e

Formación de valores y actitudes : un reto a las escuelas. Zubiria Samper, Miguel de CURN

153.35/Z81F

Los valores y sus desafíos actuales / José Ramón Fabelo Corzo. La Habana : Benemérita

Universidad Autónoma de Puebla, 2001. BLAA 121.8 F11v

Crisis de valores y familia / J. J. Toharia ... [et al.]. Madrid : PS Editorial, 1991. BLAA

377.2 C74